

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидяло Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхкаова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТЕНОК НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Vohidov Elbek Rahimovich
Buxoro davlat tibbiyot instituti
Rizaev Jasur Alimdjanovich
Nazarova Nodira Sharipovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759224>

ANNOTATSIYA

Homilador ayollar stomatologik kasalliklarning eng yuqori xavfiga ega. Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, homiladorlikning fiziologik davrida tish kariesining tarqalishi 91,4% ni tashkil qiladi, 90% hollarda parodont to'qimalari kasalliklari, asosan karioz jarayonning o'tkir kechishi bilan sog'lom tishlarning shikastlanishi homilador ayollarning 38% ini tashkil qiladi. [5]. Ikkilamchi karies, kariyes jarayonining rivojlanishi, emal giperesteziyasi homilador ayollarning 79 foizida uchraydi. Shu bilan birga, homiladorlik davrida karies-plomba-olib tashlangan tishlar indeksining mutlaq o'sishi bo'yicha tish kariesining o'sish intensivligi 0,83 ni tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: homiladorlik davri, tishlarning qattiq to'qimalarining kasalliklari va parodontal kasallik, parodontal kasallik, ta'm analizatori, surunkali generalize parodontit.

Вахидов Эльбек Рахимович
Бухарский государственный
медицинский институт
Ризаев Джасур Алимджанович
Назарова Нодира Шариповна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И РАЗВИТИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У БЕРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Беременные женщины подвержены наибольшему риску стоматологических заболеваний. По данным ряда авторов, распространенность кариеса зубов в физиологический период беременности составляет 91,4%, в 90% случаев заболевания тканей пародонта, в основном поражения здоровых зубов с острым течением кариозного процесса, составляют 38% беременных. Вторичный кариес, развитие кариесного процесса, гиперестезия эмали встречается у 79% беременных. Однако при абсолютном увеличении индекса кариес-пломба-удаленные зубы во время беременности интенсивность роста кариеса зубов составляет 0,83.

Ключевые слова: период беременности, заболевания твердых тканей зубов и пародонта, заболевания пародонта, анализатор вкуса, хронический генерализованный пародонтит.

Vohidov Elbek Rahimovich
Bukhara State Medical Institute
Rizaev Jasur Alimdjanovich
Nazarova Nodira Sharipovna
Samarkand State Medical University

THE IMPORTANCE OF THE CLINICAL PICTURE AND DEVELOPMENT OF THE CONDITION OF PERIODONT TISSUE DISEASES IN PREGNANT WOMEN

ANNOTATION

Pregnant women have the highest risk of dental diseases. According to a number of authors, the prevalence of dental caries during the physiological period of pregnancy is 91.4%, in 90% of cases, diseases of the parodont tissue, mainly damage to healthy teeth with an acute course of the carious process, make up 38% of pregnant women. Secondary caries, development of the caries process, enamel hyperesthesia occur in 79% of pregnant women. At the same time, the growth intensity of dental caries in terms of the absolute increase in the index of caries-fillers-removed teeth during pregnancy is 0.83.

Keywords: gestation period, diseases of the hard tissue of the teeth and periodontal disease, periodontal disease, taste analyzer, chronic generalize periodontitis.

Kirish. Homilador ayollar va tug'ruqdagi ayollarning 50 foizida homilador ayollarning gingiviti homiladorlikning 2-3 oyligida homiladorlikning normal davrida kuzatiladi. Homiladorlikning ikkinchi yarmidan boshlab patologik jarayon yanada aniqroq bo'ladi va ko'pincha umumiy kataral yoki gipertrofik gingivit sifatida davom etadi va ko'pincha pyogen granuloma rivojlanadi. Homiladorlikning rivojlanishi bilan parodont kasalliklari doimiy ravishda rivojlanadi va faqat tug'ruqdan keyingi davrda klinik ko'rinish yaxshilanadi [4]. Uzoq muddatda homiladorlik paytida yuzaga keladigan gingivit surunkali holga keladi [9, 10].

Homilador ayolda reaktivlikning o'zgarishi va tananing qarshiligining pasayishi fonida yashirin odontogen infeksiya o'choqlari yallig'lanish jarayonining kuchayishi natijasida jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin [7, 8].

Parodont to'qimalarida yallig'lanish hodisalarining eng kuchli zo'rayishi homiladorlikning ikkinchi trimestrida sodir bo'ladi va og'iz bo'shlig'idagi karisogen holatning keskin o'sishi uchinchi trimestrida sodir bo'ladi [4, 2], bu nafaqat stomatologik tekshiruvlarning maqbul vaqtini belgilaydi. homiladorlik davrida va tug'ruqdan keyingi davrda, shuningdek, homiladorlikning ushbu davri uchun og'iz bo'shlig'ining eng muhim kasalliklarini oldini olish va davolash dasturlariga yondashuvni farqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Homilador ayollarda karies va parodontitning rivojlanishida hal qiluvchi rol platsenta tomonidan ishlab chiqariladigan gormonal moddalar (somatomammotropin, progesteron, gonadotropin), mineral va oqsil almashinuvidagi o'zgarishlar, immunologik holat, og'iz mikroflorasi [1, 5].

Parodontal kasalliklarning paydo bo'lishi va rivojlanishi xavfining ortishi, shuningdek, homilador ayollarda tish kariesining intensivligi oshishi haqida gapirishning o'zi etarli emas; shinalar. Bu homiladorlik davrida tish kariesining, parodontal kasallikning paydo bo'lishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi allaqachon aniqlangan omillarning ahamiyatini inkor etmaydi, ammo diagnostik jihatdan muhim ma'lum va yangi aniqlangan mezonlarni homilador ayollar orasida xavf guruhlarini aniqlash bo'yicha amaliy tavsiyalar tizimiga malakali birlashtirishga qaratilgan. tish salomatligi va ularning maxsus monitoringi.

Biologik muhitning immunoprotektiv peptidlari, shu jumladan og'iz suyuqligi mahalliy yallig'lanish intensivligining belgilaridir va mikroblarga qarshi tug'ma immunitetni amalga oshirish uchun javobgardir [6, 12]. Og'iz suyuqligida immunoprotektiv peptidlarning butun majmuasi ajratiladi, ular orasida laktoferrin, katelisin LL-37 va a-defensin ajratiladi [14]. Homiladorlik davrida tish kariesining rivojlanish xavfini tartiblash algoritmlari va modellariga immunoprotektiv peptidlarning kiritilishi ushbu yo'nalishdagi mavjud tavsiyalar chegaralarini kengaytiradi.

Parodontal kasalliklarga chalingan homilador ayollarda tizimli immunitetni o'rganishda biologik vosita sifatida og'iz suyuqligi va periferik qon ishlatiladi [8]. Shu bilan birga, invaziv manipulyatsiyalar bilan bog'liq bo'lmagan bola va platsenta

tug'ilgandan keyin tanlashning oson usuliga qaramay, homila va ona qoni bo'lgan retroplazental qon va kindik qoni biologik vosita sifatida ishlatilmaydi. Shu bilan birga, yallig'lanish mediatorlari spektrini, retroplazental va kindik qonining mineral tarkibini aniqlash turli darajadagi parodontal to'qimalarning yallig'lanishi "ona-platsenta-homila" tizimi bilan birga kelganmi yoki yo'qmi degan savollarga javob berishga imkon beradi. Kelajakda sut tishlari kariesining paydo bo'lishini tug'ilish bosqichidan taxmin qilish mumkinmi? Ushbu sabab-oqibat munosabatlarini o'rganish butun homilador ayolning tanasi uchun tish kasalliklarining oqibatlarini to'g'risidagi mavjud ilmiy kontseptsiyani boyitadi va kasalliklarni prenozologik prognoz qilishning yangi usullarini ishlab chiqadi.

Shunday qilib, zamonaviy sharoitda homilador ayollarning og'iz bo'shlig'i kasalliklari diagnostikasi, monitoringi, profilaktikasi va prognozini tashkil etish va ularga stomatologik yordam ko'rsatish ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydigan hal qilinmagan muammo bo'lib qolmoqda.

Ushbu tadqiqotning **maqsadi** klinik va laboratoriya ko'rsatkichlaridan foydalangan holda homilador ayollarga stomatologik yordam ko'rsatish tizimini optimallashtirishdir.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tishlarning parodontal kasalliklari va qattiq to'qimalarning rivojlanishidagi klinik va immunologik ko'rsatkichlarni o'rganish uchun parodontal kasalliklar va tishlarning qattiq to'qimalari bilan og'rigan homilador ayollarni stomatologik ko'rikdan o'tkazish, viloyat stomatologiya poliklinikasida 25 kishi - asosiy guruh, shuningdek, homiladorlik davrida bo'lmagan 15 kishi. Ushbu bemorlar taqqoslash guruhi sifatida qabul qilindi.

Natijalar va muhokama. Ba'zi olimlarning tadqiqotlari tahliliga ko'ra, homiladorlik davrida ayollarda tish kariyesi bilan kasallanish 90,8% ni tashkil qiladi va preeklampsiya bilan 95% gacha ko'tariladi [6]. Ayollarning 39 foizida homiladorlik davrida ilgari sog'lom tishlar o'tkir kariyes lezyonlari bilan zararlanadi. Ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, homiladorlik davrida parodontal to'qimalarning yallig'lanish va destruktiv lezyonlari 65-90% hollarda kuzatiladi va prenatal davrda ularning tarqalishi 100% ni tashkil qiladi [10]. Chet ellik mualliflarning fikriga ko'ra, tish go'shti yallig'lanishidan boshlab va parodontal to'qimalarning yallig'lanishi bilan tugaydigan parodontal to'qimalarning shikastlanishining ko'pligi 15-65% ni tashkil qiladi.

Lakoine M.O ishida. Aniqlanishicha, homiladorlik davrida ayollarda tish go'shti yallig'lanishi 35-98%, parodontal yallig'lanishlar 7-22% bo'ladi [11]. Vaget K.ning ishida, 345 nafar homilador ayollarda parodontit bilan o'tkazilgan tadqiqotda, patologik cho'ntaklar lezyonining chuqurligi asosan (38,7%) 4-6 mm [13] ekanligi aniqlandi. Tish kariesining murakkab shaklga o'tishi uning ko'payishi, qayta rivojlanayotgan karies homilador ayollarning 70 foizida uchraydi, homiladorlik davrida kariyes jarayonining ko'payishi 0,85 foizni tashkil qiladi [5]. Homilador bemorlarda karies rivojlanishining o'ziga xos belgisi tishlarning eng yuqori foizining shikastlanishi, shu

jumladan tish pulpasining yallig'lanishi bilan bog'liq bo'lgan karioz jarayonning emal va denticing chuqur tarqalishidir [8].

Homilador bemorlarda 80% emal sezuvchanligi, sog'lom tishlarning mexanik, termal va kimyoviy omillariga giperesteziya, eng ko'p uchraydigan xanjar shaklidagi nuqsonlar, vertikal tipdagi tishlarning patologik aşınması [1].

Homilador ayollarning umumiy sonidan homilador ayollarning 95 foizi stomatologik davolanishga muhtoj [7], ortopediya - 57 foizi, bemorlarning 2,4 foizida jarrohlardan tomonidan shoshilinch operatsiyalar amalga oshiriladi [6].

Homiladorlik davridagi 150 nafar ayolni tahlil qilishda karioz tishlarning kuchlanishining kuchayishi ko'rsatkichlari homiladorlik davrining oxiriga kelib, birinchi trimestrga nisbatan oshganligi aniqlandi [7]. Xususan, olimlar 8-12 haftalik homiladorlik paytida KPUz va KPUy indeksleri taxminan $10,9 \pm 0,8$ va $23,5 \pm 0,9$ ni, 34-40 haftalarda esa kattaroq qiymatlarni ko'rsatishini aniqladilar. o'z navbatida $14,1 \pm 0,9$ va $26,1 \pm 0,7$ ga teng. Xuddi shu toifadagi ayollar o'rtasida gigienik indeksni baholash uning yomon rasmini va tish go'shti indeksining oraliq ko'rsatkichlarining o'rtacha og'irlikdagi yallig'lanish jarayoni uchun maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi.

Zasloff M. va Tanida T. ma'lumotlariga ko'ra, immunoglobulinlarning kamaygan konsentratsiyasi bilan birga lizozimning past darajasi kombinatsiyasi, laktoferrin infeksiyon patogenlarga yuqori sezuvchanlik bilan bog'liq. Shunday qilib, og'iz suyuqligidagi antimikrobiyal oqsillar miqdori og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining mahalliy o'ziga xos bo'lmagan himoya omillari holatini aks ettiradi.

Antimikrobiyal peptidlar barcha turdagi tirik mavjudotlarda tug'ma immunitetning birinchi himoya chizig'i bo'lib, AMP ning yuqori ahamiyati ularning aylanma neytrofilarni tarkibidagi yuqoriligi bilan tasdiqlanadi [1].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, AMPlar immun hujayralar uchun kimyoatraktantlar, shu jumladan interleykin-8 ishlab chiqarish va immunokompetent T hujayralarini mobilizatsiya qilish orqali neytrofilarni jalb qilish, shuningdek hujayra yopishishini va keyinchalik transeptelial hujayralar migratsiyasini kuchaytiruvchi vositalar sifatida harakat qilish orqali yallig'lanish reaksiyasida ishtirok etadi. 12, 13, 14].

So'nggi paytlarda rhesus maymunlarining leykotsitlarida y-defensinlarning yana bir tarkibiy jihatdan alohida subfamiliyasi aniqlandi. Odamlarda y-defensin sekretsiyasi mutatsiyalar tufayli bloklangan, ammo primatlarda saqlanib qolgan [12].

Parodontdagi yallig'lanish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi va uning umumlashtirilishi uchun javobgar bo'lgan asosiy interleykin (IL) 2 shaklda (IL-1a va IL-1R) mavjud bo'lgan interleykin-1 dir. IL-1 ning ta'siri sitokinning hujayralardagi o'ziga xos retseptorlari bilan birikmasidan keyin boshlanadi. Endotelial hujayra retseptorlari bilan o'zaro ta'sir qilgandan so'ng, IL-1 leykotsitlar va monotsitlarning polimorfonukulyar granulotsitlarining kemotaksis va adezyoniga olib keladigan yopishqoq molekullarni ishlab chiqarishga yordam beradi. Fibroblastlarga ta'sir qiluvchi IL-1 kollagenaza ishlab chiqarishni rag'batlantiradi, bu kollagenning parchalanishiga, uning sintezining pasayishiga olib keladi va osteorezorsiyani rag'batlantiradi.

Barer G. va boshqalarning asarlarida. va Zaitseva E.M. Surunkali umumiy parodontitning kuchayishi bilan milklar va

tish go'shti suyuqligi to'qimalarida IL-1 miqdori sezilarli darajada oshishi aniqlangan [5, 6]. Kovalchukning tadqiqotida L.V. va boshqalar. va Kravchenko E.V. va boshqalar. interferon-y va TNF-a ni intensiv ravishda ishlab chiqaradigan Th1 limfotsitlari asosan parodontal to'qimalarda to'planishi ko'rsatilgan. Sitokin profilining bu xususiyati to'qimalarda makrofaglarning to'planishi bilan birga keladi. Keyinchalik Th2 sitokin profillari ham faollashadi, bu esa B-limfotsitlarning faollashishiga olib keladi.

Parodontdagi destruktiv o'zgarishlar IL-1, IL-6 va y-IF miqdorining ko'payishi bilan bog'liq. IL-1 va y-IF osteoklastlarni faollashtiradi, IL-1 kollagenazlar sintezini oshiradi. IL-6 immunoglobulin G ishlab chiqarilishi bilan B-limfotsitlarning plazma hujayralariga differentsiatsiyasini faollashtiradi, bu esa komplement fiksatsiyasini va kimyotaksis mediatorlarini chiqarishga yordam beradi.

Parodontda yallig'lanish jarayoni boshlanganidan keyin sitokinlar ularning sintezi uchun mas'ul bo'lgan hujayralarning faollashishini qo'llab-quvvatlaydi, alveolyar suyakning rezorbsiyasini qo'zg'atadi. Parodontiyaga aniq zarar etkazuvchi ta'sir, birinchi navbatda, IL-1 va g-IF sekretsiyasining o'zgarishi, IL-6, IL-8 darajasining oshishi bilan bog'liq [4, 5, 6]. IL-2 va IL-2R ishlab chiqarishning surunkali inhibitsiyonu otoimmün kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi.

Sitokin profilining xususiyatlari orasida surunkali parodontitda y-IF bo'yicha qarama-qarshi ma'lumotlar to'plangan. Wilson T.G.ning so'zlariga ko'ra. va boshqalar. uning yallig'lanish va halokatli o'zgarishlar davrida parodontal to'qimalarda interferon-y tarkibi sog'lom odamlar to'qimalariga nisbatan ancha yuqori. Barer G.M.ning so'zlariga ko'ra. va boshqalar. parodontitning faol davrida gingival suyuqlikda a- va g-IF ning tarkibi, aksincha, kamayadi, bu mualliflarning fikriga ko'ra, T-xelper va T-supressor turlarining ikkilamchi immunitet tanqisligini ko'rsatadi. 5, 6].

IL-4 yallig'lanishga qarshi sitokinlarga ishora qiladi. IL-4 parodontdagi yallig'lanish va destruktiv o'zgarishlarni ushlab turish bilan bog'liq va osteoporozning namoyon bo'lishini kamaytiradi. Donati M. va boshqalar, Gonsales J.R. va boshqalar. umumiy parodontit bilan og'riqan bemorlarda gingival suyuqlik, tupurik va tish plastinkasida IL-4 miqdorining kamayishi aniqlandi. Yagona nashrlar, shuningdek, umumiy parodontit patogenezida IL-12 ning roli bo'yicha ham topilgan. IL-2 hujayra vositachiligida immunitetni kuchaytirish, infeksiyaga qarshi samarali himoya qilish uchun javobgardir.

Parodontal to'qimalarda sitokinlar va immunoglobulinlarning disregulyatsiyasi halokatli o'zgarishlarga olib keladi.

Parodontal destruktiv o'zgarishlarda osteoklastlarning faollashishi birinchi navbatda IL-1 ning shakllanishi bilan bog'liq [10]. Biroq, IL-1 retseptorlari to'liq bloklanganda, halokatli o'zgarishlar maydoni ortadi va tizimli o'zgarishlar ro'y beradi [8]. Parodontitda polimorfonuklear leykotsitlar (PMNL), monotsitlar/makrofaglar va fibroblastlar tomonidan TNF-a ishlab chiqarishning ko'payishi [14], osteoblastlar, fibroblastlar, makrofaglar, PMNL va T-limfotsitlar tomonidan chiqariladigan IL-6 ning yuqori konsentratsiyasi [11].

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном пародонтите. Вестник науки и образования 2020. № 14 (92). Часть 4. С 35-40.

2. Назарова Н.Ш., Рахманова Н.Р. "Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном парадонтите". Достижения науки и образования - научно-методический журнал, 2020, №6 (60), стр. 65-71.
3. Назарова Н.Ш., Норбутаев А.Б., Исмаилова С.О. "Состояние твердых тканей зубов и парадонта у работающих в табаководстве". Достижения науки и образования - научно-методический журнал, 2020, №6(60), стр. 59-65.
4. Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Nazarova Nodira Sharipovna. Assessment Of Changes In The Condition Of Parodontal Tissues In Workers Exposed To Exposure To Epoxy Resin. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research №2 P 14-17.
5. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном парадонтите. Вестник науки и образования 2020. № 14 (92).Часть 4. С 35-40.
6. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. Эффективность сапокупного лечения болезней парадонта и слизистой оболочки работающих с вредными производственными факторами. Проблемы биологии и медицины.2020. №3 (119) . С 85-88.
7. Н.Ш. Назарова, Т.А. Бердиев. Эпоксид смолалар таъсирига учраган ишчиларда пародонтал тукумалар холатининг узгаришини баҳолаш. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь. С 566-570.
8. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш., Бердиев. Т.А. Шиша толали тузилмаларни ишлаб чикаришда NBF гингивал гелининг самарадорлиги. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь С 678-682.
9. Н.Ш. Назарова, Т.А. Бердиев. Эпоксид смолалар таъсирига учраган ишчиларда пародонтал тукумалар холатининг узгаришини баҳолаш. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь. С 565-569.
10. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш., Бердиев. Т.А. Шиша толали тузилмаларни ишлаб чикаришда NBF гингивал гелининг самарадорлиги. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь. С 565-569.
11. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш.. Эффективность сапокупного лечения болезней парадонта и слизистой оболочки работающих с вредными производственными факторами. Проблемы биологии и медицины. 2020. №3 (119). С 85-88.
12. Nazarova Nodira Sharipovna, Isломova Nilufar Bustanovna. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women. Frontline medical sciences and pharmaceutical journal. Volume 02 Issue 05, 2022. P. – 60-67.
13. Н.Ш. Назарова, Н.Б. Исломова. Postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari. Журнал медицина и инновации. 2 (6), 2022. P. – 204-211.
14. Н.Ш. Назарова, Ш.Ш. Шукуров. В va C surunkali virusli hepatitlarda surunkali tarqalgan parodontit diagnostikasining klinik-morfologik asoslanishi. Журнал медицина и инновации. 2 (6), 2022. P. – 118-123.
15. Н.Ш. Назарова, Ж.Б. Саидмурадова, И.Р. Равшанов. Патогенетические аспекты заболеваний тканей парадонта при ортодонтическом лечении. Журнал медицина и инновации. 2 (6), 2022. P. – 183-191.
16. Nazarova Nodira, Musayeva G.A., Ravshanov I.R.Evaluation of Effectiveness of Combined Oral and Dental Therapy in Tobacco Growers. Journal of Research in Medical and Dental Science 9 (8), P. – 241-250.
17. Nazarova N.SH, Musayeva G.A, Ravshanov I.R. Evaluation of Effectiveness of Combined Oral and Dental Therapy in Tobacco Growers. Journal of Research in Medical and Dental Science 2021, Volume 9, Issue 8, Page No: 241-246.
18. Rustem Hayaliev, Sabir Nurkhodjaev, Nodira Nazarova, Jasur Rizayev, Rustam Rahimberdiyev, Tatyana Timokhina, Ivan Petrov. Interdisciplinary Approach of Biomedical Engineering in the Development of Technical Devices for Medical Research. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering Submitted: 2021-05, Vol. 53, pp 85-92 Accepted: 2021-05-11.
19. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. State of local immunity of the oral cavity in chronic generalized periodontitis. Bulletin of Science and Education 2020, No. 14 (92).Part 4. From 35-40.
20. Rizayev Jasur Alimdjaniyovich, Nazarova Nodira Sharipovna. Assessment Of Changes In The Condition Of Periodontal Tissues In Workers Exposed To Exposure To Epoxy Resin. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research №2 P 14-17.
21. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. State of local immunity of the oral cavity in chronic generalized periodontitis. Bulletin of Science and Education 2020, No. 14 (92).Part 4. From 35-40.
22. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. Effectiveness of combined treatment of periodontal and mucosal diseases working with harmful production factors. Problems of biology and medicine.2020. №3 (119) . From 85-88.
23. N. S. Nazarova, T. A. Berdiev. Эпоксид смолалар таъсирига учраган ишчиларда пародонтал тукумалар холатининг узгаришини баҳолаш. Жамият ва инновациялар. 2020, October. From 566-570.
24. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh., Berdiev. T. A. Shisha tolali tuzilmalarni ishlab chikariishda NBF gingival gelining samaradorligi. Жамият ва инновациялар. 2020, October From 678-682.
25. N. S. Nazarova, T. A. Berdiev. Эпоксид смолалар таъсирига учраган ишчиларда пародонтал тукумалар холатининг узгаришини баҳолаш. Жамият ва инновациялар. 2020, October. From 565-569.
26. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh., Berdiev. T. A.. Shisha tolali tuzilmalarni ishlab chikariishda NBF gingival gelining samaradorligi. Жамият ва инновациялар. 2020, October. From 565-569.
27. Rizaev Zh.A., Nazarova N. Sh.Effectiveness of combined treatment of periodontal and mucosal diseases ofworkers with harmful production factors. Problems of biology and medicine.2020. №3 (119). From 85-88.
28. Nazarova Nodira Sharipovna, Isломova Nilufar Bustanovna. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women. Frontline medical sciences and pharmaceutical journal. Volume 02 Issue 05, 2022. P. – 60-67.
29. N. S. Nazarova, N. B. Isломova. Postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari. Journal of Medicine and Innovation. 2 (6), 2022. P. - 204-211.

30. N. S. Nazarova, Sh. Sh. Shukurov. B va C surunkali virusli hepatitlarda surunkali tarqalgan parodontit diagnostikasining klinik-morfologik asoslanishi. Journal of Medicine and Innovation. 2 (6), 2022. P. – 118-123.

31. N. S. Nazarova, Zh. B. Saidmuradova, and I. R. Ravshanov. Pathogenetic aspects of periodontal tissue diseases in orthodontic treatment. Journal of Medicine and Innovation. 2 (6), 2022. P. - 183-191.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000